

ДЕЛЛИТАЦИОН КАРДИОМИОПАТИЯЛАРДА ТАКРОРИЙ УМУМИЙ АНЕСТЕЗИЯНИНГ АСОРАТЛАРИ.

Собиров М.М., Аташев А.Р., Р.Х.Каримов., Хударганов И.А.

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали. РТТЁМ Хоразм филиали.

Мавзунинг долзарблиги: жаррохлик амалиётларида деллиатцион кардиомиопатияларда такрорий умумий анестезиянинг асорати сифатида юрак бўшлиқларининг кенгайишининг ривожланиши, систолик дисфункциянинг пайдо бўлиши билан, аммо девор қалинлигининг ошиши билан тавсифланган миокард касаллиги юзага келмоқда.

Амалиёт пайтида юрак етишмовчилигининг ривожланиши, юрак аритми ва ўтказувчанлигининг бузилиши, тромбоэмболия ва тўсатдан ўлим билан тавсифланади. Касалликнинг мезони чап қоринча фракциясининг 45% дан паст бўлиши ва диастоладаги чап қоринча бўшлиғининг ўлчамининг 6 см дан ошиши ҳисобланади.

Ишнинг мақсади: ишнинг мақсади сифатида жорий йил давомида РШТЁИМ Хоразм филиалига мурожаат қилган беморларнинг ЭКГ, рентгенография, ЭХО текширувлардан ўтказиб жаррохлик амалиётига тайёргарлиги ўрганилди.

Олинган натижалар: изланишлар давомида жорий йил давомида РШТЁИМ Хоразм филиалига мурожаат қилган беморларни жаррохлик амалиётига тайёргарлик кўриш учун ЭКГ ва ЭХО текширувлардан ўтказилиб, 60 нафар бемордан 20 нафарида сурункали юрак ишемик касаллиги аниқланди. 10 нафарида жаррохлик амалиёти вақтида такрорий умумий анестезия пайтида беморда аритмия жараёни кузатилди.

Хулосалар: хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, ҳар қандай касалликларни олдини олиш, касалликга чалинган беморларни даволашда инструментал лабораториядан унумли фойдаланиш, муносиб овқатланиш: туз, ёғ ва углеводлар миқдорини назорат қилиш, юрак учун фойдали маҳсулотлар (мева-сабзавотлар, балиқ, ёғсиз гўшт) истеъмол қилиш, алкоголь ва тамаки истеъмолини чеклаш, **юрак-қон томир тизимига таъсир қилувчи касалликларни назорат қилиш, яъни** Гипертония, диабет, гиперлипидемия каби хавф омилларини бошқариш, юрак касалликларини эрта аниқлаш ва даволаш тавия қилинади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. А.Р.Аташаев, Р.Х.Каримов, & М.М.Собиров. (2025).

ДЕЛИТАЦИОН КАРДИОМИОПАТИЯНИНГ БУГУНГИ КУНДАГИ ДОЛЗАРБЛИГИ. International conference on multidisciplinary science, 3(3), 75.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15100066>

2. Каримов, Р. Х., Мусаев, У. М., Рузметова, Д. Т., & Султанов, Б. Б.

(2023). ВРАЧЕБНЫЕ ОШИБКИ В ПРАКТИКЕ АКУШЕРОВ-ГИНЕКОЛОГОВ. In *Past and Future of Medicine: International Scientific and Practical Conference* (Vol. 2, pp. 114-117).

3. Каримов, Р. Х., Мусаев, У. М., & Рузметова, Д. Т. (2023, August). ЯТРОГЕНИЯ НА ПРИМЕРАХ ИЗ ПРАКТИКИ (По данным лет обзор). In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 1, No. 1, pp. 10-12).

4. Каримов, Р. Х., Мусаев, У. М., Рузметова, Д. Т., & Султанов, Б. Б. (2023, October). ЯТРОГЕНИЯ В НЕОНАТОЛОГИИ (ПО ДАННЫМ ЛЕТ. ОБЗОР). In *International conference on multidisciplinary science* (Vol. 1, No. 3, pp. 76-78).

5. Турсунов, Х. З., Хакимова, Ф. Т., & Холиева, Н. Х. (2017). Спортивное сердце. *Молодой ученый*, 15(149), 677-679.

6. Ражабова Н. РОЛЬ ОБРАЗА ЖИЗНИ В РАЗВИТИИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА. Академические исследования в современной науке. 2022;1(19):331-2.
